
KRZYSZTOF R. KUPIŃSKI¹
ORCID 0000-0003-3885-7475

RACJONALNOŚĆ JAKO PRZESTRZEŃ DIALOGU WIARY I NAUKI W REFLEKSJI BENEDYKTA XVI

*Rationality as a space of dialogue
between faith and science in the reflection of Benedict XVI*

Wprowadzenie

Relacja między wiarą a nauką od wieków jest przedmiotem debat i kluczowym zagadnieniem filozofii, teologii oraz nauk przyrodniczych. Redukcjonizm, scjentyzm i relatywizm stawiają pytania o współistnienie tych dwóch perspektyw poznawczych. Problem ten zyskuje szczególne znaczenie w kontekście dynamicznego rozwoju nauki, który nie tylko poszerza granice ludzkiego poznania, ale także inspirowanie do refleksji nad duchowym wymiarem rzeczywistości. Niniejszy artykuł podejmuje tę problematykę, odwołując się do poglądów Josepha Ratzingera (Benedykta XVI), który w swojej refleksji teologicznej proponuje głęboką syntezę wiary i rozumu.

Temat ten uzasadniają kryzys racjonalności i potrzeba zrozumienia współpracy nauki z teologią w pytaniach o sens istnienia. Zrozumienie perspektywy Ratzingera wymaga prześledzenia ewolucji racjonalności – od starożytności po współczesne podejścia interdyscyplinarne. Tłem dla analizy poglądów Ratzingera będzie także współczesny dialog teologii z naukami przyrodniczymi, obejmujący takie, zagadnienia jak teoria ewolucji, kosmologia czy neurobiologia.

Celem artykułu jest pokazanie, że racjonalność wiary Ratzingera wspiera dialog z nauką. W szczególności chcemy ukazać, że wiara, rozumiana jako akt racjonalny, otwiera przestrzeń dla refleksji nad pytaniami, które wykraczają poza możliwości poznawcze współczesnej nauki, a jednocześnie inspirowanie do poszukiwania pełniejszej prawdy o świecie i człowieku. Współczesność dowodzi, że człowiek jako jednostka i jako społeczność straciła z oczu rzeczy najważniejsze na rzecz konsumpcji i życia bez

¹ Dr n. społ., mgr filozofii, Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich

horyzontu wykraczającego poza tu i teraz.

Ewolucja pojęcia racjonalności

Racjonalność to kluczowe pojęcie w filozofii, teologii i naukach społecznych, inspirujące do refleksji. Jego dynamiczna ewolucja – od starożytnej Grecji, przez średniowieczne spory teologiczne, aż po interdyscyplinarne badania współczesności – odzwierciedla zmieniające się sposoby myślenia o świecie i człowieku. Różne epoki i paradygmaty intelektualne kształtowały to pojęcie, ale najciekawsze jest spojrzenie ze współczesnych perspektyw, które rzucają nowe światło na jego znaczenie.

Starożytność: fundamenty racjonalności. W starożytnej Grecji racjonalność była fundamentem filozofii i nauki. Filozofowie tacy jak Sokrates, Platon i Arystoteles kładli nacisk na zdolność człowieka do logicznego myślenia oraz poznawania rzeczywistości poprzez rozum.

Człowiek pozbawiony zdolności postrzegania i rozumu staje się podobny do rośliny, pozbawiony tylko rozumu staje się podobny do zwierzęcia; natomiast człowiek w pełni obdarzony rozumem staje się podobny do Boga (Arystoteles, 2009: 52).

W jego ujęciu racjonalne myślenie była cechą wyróżniającą człowieka, umożliwiającą zarówno poznanie świata, jak i podejmowanie etycznych decyzji. W jego etyce cnota polegała na osiągnięciu złotego środka poprzez rozsądne działanie (Arystoteles, 1982: 1108a, a. 20–25).

Jednocześnie w tradycji stoickiej racjonalność przybrała wymiar kosmiczny. Stoicy, tacy jak Epiktet (Orlik, 2020) czy Marek Aureliusz (1937: IV 3), postrzegali rozum jako część uniwersalnego porządku wszechświata. Życie zgodne z naturą oznaczało życie zgodne z rozumem, co prowadziło do wewnętrznego spokoju i harmonii. Jednak już w starożytności istniała świadomość ograniczeń ludzkiego rozumu – sceptycy podkreślali subiektywność ludzkiego postrzegania i zmienność świata.

Średniowiecze: racjonalność a wiara. W średniowieczu zdolność rozumowania została zintegrowana z teologią chrześcijańską. Święty Augustyn oraz Tomasz z Akwinu starali się pogodzić filozofię grecką z doktryną chrześcijańską. Tomasz z Akwinu w swojej *Sumie teologicznej* argumentował, że istnieje harmonia między wiarą a rozumem. Rozum mógł prowadzić do prawd naturalnych, podczas gdy wiara była konieczna do poznania prawd objawionych

Racjonalność w tym okresie miała charakter dualistyczny – była zarówno narzędziem nauki, jak i teologii. Scholastyka wprowadziła systematyczne podejście do analizy logicznej i argumentacji, co przyczyniło się do późniejszego rozwoju wiedzy. Niemniej jednak rozum był podporządkowany wierze, a jego funkcja ograniczała się do zgłębiania prawd objawionych (Kaczmarek, 2014; Solecka-Karczewska, 2010).

Renesans i Oświecenie: narodziny nowoczesnej racjonalności. Renesans przyniósł odrodzenie zainteresowania klasyczną filozofią oraz humanizmem. Człowiek zaczął być postrzegany jako autonomiczna jednostka zdolna do samodzielnego myślenia i działania. W tym okresie racjonalność zaczęła być stosowana także w naukach przyrodniczych, czego przykładem są prace Kopernika czy Galileusza (Bejger, 2018; Sołtysiak, 2019).

Epoka oświecenia przyniosła kulminację nowoczesnego rozumienia racjonalności. Myśliciele tacy jak Immanuel Kant, Voltaire czy John Locke podkreślali znaczenie rozumu jako narzędzia emancypacji człowieka. Kant w swojej *Krytyce czystego rozumu* wskazywał na zdolność ludzkiego rozumu do poznania rzeczywistości w granicach doświadczenia, a w *Krytyce praktycznego rozumu* podkreślił jego rolę w formułowaniu uniwersalnych zasad etycznych. Racjonalność stała się fundamentem postępu społecznego i politycznego. Idee takie jak demokracja, prawa człowieka czy wolność jednostki opierały się na przekonaniu o zdolności ludzi do rozumnego działania na rzecz wspólnego dobra (Zawadzka, 2006; Drozdowicz, 2006: 65–96).

Kryzys racjonalności w XIX i XX wieku. W XIX wieku zaczęły pojawiać się krytyczne głosy wobec dominacji racjonalności w kulturze zachodniej. Friedrich Nietzsche podważał przekonanie o obiektywnej prawdzie i uniwersalnym charakterze rozumu, wskazując na irracjonalne aspekty ludzkiej natury, takie jak wola mocy czy emocje.

Panowanie nad namiętnościami, nie zaś ich osłabianie lub tępienie! – Im większa siła władcza woli, tem więcej ma się prawa pozostawiać wolność namiętnościom. „Człowiek wielki” jest wielki przez obręb wolności, jaki pozostawia swym żądom i przez jeszcze większą ich moc, która te wspaniałe potwory umie zaprząć w służbę (Nietzsche, 2017: 371).

Jednocześnie rewolucja naukowa oraz rozwój teorii ewolucji (Darwin), ekonomii politycznej (Marks) czy psychoanalizy (Freud) podważyły wiarę w absolutną moc ludzkiego rozumu. W XX wieku krytyka racjonalności przybrała bardziej systematyczny charakter.

Współczesne podejścia do racjonalności. Współcześnie pojęcie racjonalności jest wielowymiarowe i interdyscyplinarne. W filozofii nadal toczą się debaty na temat relacji między racjonalnością teoretyczną (dotyczącą poznania) a praktyczną (dotyczącą działania). Herbert Simon wprowadził koncepcję „racjonalności ograniczonej”, która uwzględnia ograniczenia poznawcze człowieka oraz wpływ kontekstu społecznego na podejmowanie decyzji (Hetmański, 2009: 157).

Teoria gier oraz modele ekonomiczne opierają się na założeniu o „racjonalnym aktorze”, choć coraz częściej uwzględniają także irracjonalne zachowania wynikające z emocji czy norm społecznych (Wójtowicz, 2009: 178). Współczesna filozofia stara się również pogodzić różne perspektywy

na racjonalność, uwzględniając zarówno jej uniwersalne aspekty, jak i kulturowe uwarunkowania. Przykładem jest teoria komunikacyjna Jürgena Habermasa, która podkreśla znaczenie dialogu i konsensusu w procesie racjonalnego działania.

Działanie komunikacyjne jednej ze strony odnosi sukces tylko, jeżeli druga strona akceptuje je w swoisty sposób, jeśli (jakkolwiek implicite) zajmuje stanowisko „tak” lub „nie” wobec z zasady krytykowanego, roszczenia do ważności (Habermas, 1987: 125).

Strona | 4

Racjonalność jako dynamiczne pojęcie ewoluowała na przestrzeni wieków, od starożytnej Grecji, gdzie stanowiła fundament logicznego myślenia, przez średniowieczne podporządkowanie wierze, aż po oświeceniowy triumf rozumu jako narzędzia emancypacji. Jej historia odzwierciedla zmienne paradygmaty myśli ludzkiej. Współczesne badania ukazują wielowymiarowość racjonalności, uwzględniając jej poznawcze ograniczenia i kulturowe uwarunkowania. Analizy błędów poznawczych oraz rozwój sztucznej inteligencji otwierają nowe perspektywy, podkreślając potrzebę dalszej refleksji nad jej rolą w społeczeństwie. Racjonalność pozostaje kluczowym zagadnieniem filozofii i nauki, łącząc tradycję z nowoczesnością.

Dialog teologii z naukami przyrodniczymi

Współczesny dialog między teologią a naukami przyrodniczymi stanowi jedno z najbardziej inspirujących pól badawczych, gdzie spotykają się dwie różne, lecz wzajemnie uzupełniające się perspektywy poznawcze. Teologia, zajmująca się pytaniami o sens, cel i transcendencję, oraz nauki przyrodnicze, badające mechanizmy rządzące światem materialnym, oferują różnorodne narzędzia do analizy rzeczywistości. Warto przyjrzeć się kluczowym obszarom interakcji między tymi dziedzinami oraz możliwościom wynikającym z ich współpracy.

Ewolucja i stworzenie. Jednym z najbardziej znaczących punktów styku między naukami przyrodniczymi a teologią jest teoria ewolucji. Od czasu publikacji dzieła Karola Darwina „O powstawaniu gatunków” (1859), tradycyjne interpretacje biblijnego opisu stworzenia zostały skonfrontowane z dowodami naukowymi wskazującymi na długotrwały proces ewolucji biologicznej. Choć literalne odczytanie Księgi Rodzaju spotkało się z wyzwaniem, współczesna teologia chrześcijańska, zwłaszcza w tradycji katolickiej, wypracowała bardziej otwarte podejście do tej kwestii.

Teistyczny ewolucjonizm, który zakłada, że procesy ewolucyjne mogą być narzędziem działania Boga, stanowi przykład próby pogodzenia naukowego wyjaśnienia różnorodności życia z wiarą w akt stworzenia. Papież Jan Paweł II w 1996 roku podkreślił, że teoria ewolucji jest „więcej niż hipotezą”, zaznaczając jednocześnie, że wiara w Boga jako Stwórcę nie

jest sprzeczna z naukowym opisem ewolucji.

Teoria ta zyskiwała stopniowo coraz większe uznanie naukowców w związku z kolejnymi odkryciami dokonywanymi w różnych dziedzinach nauki. Zbieżność wyników niezależnych badań – bynajmniej nie zamierzona i nieprovokowana – sama w sobie stanowi znaczący argument na poparcie tej teorii. [...] jest konstrukcją metanaukową, odrębną od rezultatów obserwacji, ale zgodną z nimi. Dzięki teorii można połączyć w całość pewien zbiór niezależnych od siebie danych i faktów, i wyjaśnić je w ramach jednolitej interpretacji (Jan Paweł II, 1996: a. 4).

Właściwe jest tu postawienie akcentu na określenie „metanaukowy” dla podkreślenia, że zebrane w badaniach dane zostają poddane pewnemu racjonalnemu namysłowi, mającemu źródło w filozofii, a więc, bez której nie udałoby się wszystkiego połączyć w pewną teoretyczną całość (Tarasiewicz, 2008: 213–2016). Przed Janem Pawłem II wybitnym orędownikiem tego podejścia był także Pierre Teilhard de Chardin, jezuita i paleontolog, który łączył refleksję naukową z mistyką chrześcijańską. Kluczowym wyzwaniem pozostaje jednak pytanie o moment pojawienia się duszy ludzkiej oraz o sposób, w jaki Boża interwencja wpisuje się w proces ewolucji (Hałaczek, 1991: 183–185).

Kosmologia. Rozwój kosmologii, w tym teoria Wielkiego Wybuchu, znacząco wpłynął na współczesną refleksję teologiczną nad początkiem wszechświata. Odkrycia przez Edwina Hubble’a rozszerzania się wszechświata czy promieniowania relikтового odkrytego przez Arno Penziasa i Roberta Wilsona (1978: 564) dostarczyły dowodów na to, że wszechświat miał swój początek około 13,8 miliarda lat temu.

Teologia chrześcijańska interpretuje te odkrycia jako potwierdzenie idei stworzenia *ex nihilo* – z niczego – która jest centralnym elementem judeochrześcijańskiej tradycji. Praca George’a Lemaître’a, belgijskiego księdza i kosmologa, który jako pierwszy zaproponował teorię pierwotnego atomu (prekursora teorii Wielkiego Wybuchu), pokazuje, że naukowe badania nad początkiem kosmosu mogą współistnieć z teologiczną refleksją nad stworzeniem. Jak słusznie zauważa Christopher Granty:

Katolicki ksiądz i Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba oglądają wszechświat. Co widzą? Odpowiedź: Dzień bez dnia wczorajszego! [...] Ksiądz Lemaître doszedł do wniosku, że nauka sugeruje istnienie początku wszystkiego – w tym samego czasu. Musiała kiedyś istnieć, cytując jego słowa, „chwila, której nie poprzedzało żadne wczoraj (2023: a. 2, 4).

Jednakże pytanie o „pierwszą przyczynę” wszechświata pozostaje otwarte zarówno dla nauki, jak i dla teologii. Podczas gdy nauki przyrodnicze badają mechanizmy rządzące wszechświatem, teologia stawia pytania o sens i cel jego istnienia.

Neurobiologia. Rozwój neurobiologii otworzył nowe pole dialogu między naukami przyrodniczymi a teologią, szczególnie w kontekście problemu wolnej woli. Badania nad funkcjonowaniem ludzkiego mózgu wskazują na korelacje między aktywnością neuronalną a podejmowanymi przez człowieka decyzjami. Rodzi to pytania o to, czy nasze wybory są całkowicie determinowane przez procesy biologiczne, czy też istnieje przestrzeń dla autentycznej wolności.

Teologia chrześcijańska od wieków podkreśla znaczenie wolnej woli jako daru Bożego. Odkrycia neurobiologiczne nie muszą jednak negować tego założenia. Wielu teologów argumentuje, że wolna wola może być rozumiana jako zdolność człowieka do transcendencji wobec własnych warunkowań biologicznych – zdolność ta może być postrzegana jako wyraz działania łaski Bożej. Neuroteologia, badająca biologiczne podstawy doświadczeń religijnych, stawia również pytania o źródło tych doświadczeń. Andrew Newberg z Davidem Yadenem na podstawie badań przeprowadzonych wśród 2000 osób wyodrębnił pięć elementów tego doświadczenia: poczucie wspólnoty, poczucie miłości, poczucie jasności, uczucie poddania się lub uwolnienia i wreszcie przemiana, która jest kwintesencją i skutkiem poprzednich, (Puddister, 2023). Czy są one jedynie wynikiem aktywności mózgu, czy też wskazują na rzeczywistość transcendentną? Teologia odpowiada na to pytanie, podkreślając ich duchowy wymiar.

Sztuczna inteligencja a granice ludzkiej kreatywności. Rozwój technologii informatycznych i sztucznej inteligencji (SI) otwiera nowe możliwości refleksji nad naturą człowieka i jego relacją z Bogiem. Nauki techniczne badają możliwości tworzenia systemów zdolnych do samodzielnego uczenia się i podejmowania decyzji, podczas gdy teologia pyta o granice ludzkiej kreatywności oraz etyczne konsekwencje tych działań.

Czy rozwój SI jest realizacją biblijnego powołania do „czynienia sobie ziemi poddaną” (Rdz 1,28), czy też niesie ryzyko przekroczenia granic wyznaczonych przez Boga? Smutną konstatację przedstawia Andrzej Zybertowicz, gdy pisze, że:

dzięki technologii możemy wpłynąć na ocean wspaniałych możliwości i dokonań o isticie kosmicznej skali, ale równocześnie wyłania się rozczarowująca perspektywa, że nie dęba to dokonania ducha ludzkiego, że w najlepszym wariacie będziemy mogli tylko przyglądać się jakiemuś kosmicznemu czy subatomowemu widowisku, w którym będziemy statystami, a nie aktorami grającymi główne role (Zybertowicz, 2024: 390).

Te pytania stają się coraz bardziej aktualne w kontekście dynamicznego rozwoju technologii. Teologia może oferować etyczne wskazówki dotyczące odpowiedzialnego korzystania z nowych technologii oraz refleksję nad ich wpływem na ludzką tożsamość.

Ku współpracy interdyscyplinarnej. Dialog między teologią a naukami przyrodniczymi nie polega na próbie zastąpienia jednej dziedziny drugą, lecz na poszukiwaniu komplementarności w rozumieniu rzeczywistości. Nauki przyrodnicze dostarczają szczegółowych opisów mechanizmów rządzących światem materialnym, podczas gdy teologia oferuje refleksję nad sensem i celem istnienia tego świata.

Współczesne przykłady interakcji – od teorii Wielkiego Wybuchu przez neuroteologię po etykę środowiskową – pokazują potencjał współpracy tych dwóch dziedzin w odpowiedzi na wyzwania współczesnego świata. Interdyscyplinarne podejście do rzeczywistości staje się nie tylko możliwością, ale wręcz koniecznością w obliczu dynamicznych zmian technologicznych i społecznych. Wspólna przestrzeń dialogu między nauką a teologią może prowadzić do głębszego zrozumienia tego, co to znaczy być człowiekiem w stale zmieniającym się świecie.

Racjonalność wiary według Josepha Ratzingera/Benedykta XVI

Joseph Ratzinger uważany był za jednego z najwybitniejszych teologów współczesności, którego refleksje nad relacją między wiarą a rozumem wniosły istotny wkład w rozwój myśli chrześcijańskiej. Jego przemyślenia ukazują wiarę jako akt głęboko racjonalny, który nie tylko nie stoi w sprzeczności z rozumem, lecz wzbogaca go i inspiruje. Warto szczegółowiej przyjrzeć się kluczowym aspektom tej relacji w nauczaniu Benedykta XVI, ze szczególnym uwzględnieniem jego krytyki współczesnych redukcjonistycznych tendencji oraz propozycji dialogu między wiarą a nauką.

Wiara i rozum jako dwie drogi poszukiwania prawdy. Benedykt XVI wielokrotnie podkreślał, że wiara i rozum są dwoma niewykluczającymi się drogami prowadzącymi człowieka ku prawdzie. W encyklice *Fides et Ratio* (1998), napisanej przez Jana Pawła II, a której przesłanie było bliskie także Ratzingerowi, wiara i rozum zostały porównane do „dwóch skrzydeł ludzkiego ducha”. Ratzinger rozwijał tę metaforę, wskazując, że obie drogi są niezbędne do pełnego zrozumienia rzeczywistości.

Credo w języku łacińskim i hebrajskie *amen* wywodzą się z tego samego źródła, które oznacza zawierzenie fundamentowi istniejącemu niezależnie od i poza człowiekiem. Wiara, pojmowana jako ufność, lojalność i trwałość, zakorzenia się w tej podstawie, nadającą znaczenie ludzkiemu życiu. Jest to prawda, która wypływa z logosu, i która nie opiera się na czysto praktycznej wiedzy, lecz na głębokim rozumieniu sensu. Wiara wymaga wierności temu sensowi, ponieważ to on stanowi jej fundament. Dlatego wiara i rozumienie (*fides quaerens intellectum*) są nierozdzielnie związane, a tajemnica wiary nie tylko nie wyklucza rozumu, ale wręcz go wspiera. Ostatecznie wiara znajduje swój wyraz w osobistym wyznaniu: „Wierzę w Ciebie, Jezusa z Nazaretu jako Sens mojego życia i całego

świata” (Ratzinger, 1994: 67–70).

Można w tym miejscu przywołać myśl z encykliki *Deus Caritas Est*, w której Benedykt XVI wskazuje, że miłość (agape) nie jest sprzeczna z rozumem, lecz go dopełnia, wskazując na jej boskie pochodzenie i uniwersalny wymiar.

Wiara, która jest świadoma miłości Boga objawionej w przebitym na krzyżu Sercu Jezusa, ze swej strony prowokuje miłość. Jest ona światłem — w gruncie rzeczy jedynym — które zawsze na nowo rozprasza mroki ciemnego świata i daje nam odwagę do życia i działania (DCE 39).

Zagadnienie prawdy w relacjach społecznych często pojawiało się w nauczaniu Josepha Ratzingera, późniejszego papieża Benedykta XVI. Jego biskupia dewiza „Współpracownicy prawdy” doskonale oddaje centralne miejsce, jakie prawda zajmowała w jego refleksji. W świecie, w którym istnieje wiele prawd, istotne jest określenie specyfiki prawdy objawionej w relacji do innych systemów poznawczych. Ratzinger zwracał uwagę na współczesne podejście do wiary, które często interpretuje jej przesłanki jako archaiczne i ograniczające, szczególnie w kontekście rozwoju utożsamianego z sukcesywnym podnoszeniem poziomu dobrobytu.

Naturalną konsekwencją pluralizmu prawd jest postawa tolerancji, jednak Ratzinger dostrzegał, że postępujący indywidualizm oraz wzrost autorytaryzmu – zarówno w wymiarze jednostkowym, jak i grupowym – podważają zasadność tolerancji, prowadząc do jej wypaczenia. W imię bezwzględного podporządkowania przestrzeni wymiany poglądów tolerancja bywa zastępowana dążeniem do dominacji. Ratzinger jasno wskazywał na sprzeczności i patologie wynikające z negatywnie pojmowanej wolności lub z fałszu. Chrześcijaństwo, według niego, proponuje drogę ku prawdom i dobrom transcendentnym, które poszerzają zakres wyboru, jednocześnie opierając się na wzajemnym szacunku dla godności osobowej, zakorzenionym w przykazaniu miłości Boga i bliźniego (Ratzinger, 2005b: 168).

Wiara, według Benedykta XVI, nie jest irracjonalnym aktem poddania się tajemnicy, lecz świadomą odpowiedzią na objawienie Boże. Z kolei rozum, choć niezwykle ważny w procesie poznania, napotyka swoje granice, które wiara może przekraczać. Ratzinger podkreślał, że wiara nie oznacza rezygnacji z krytycznego myślenia, lecz przeciwnie – jest zaproszeniem do głębszego zgłębiania rzeczywistości (Ratzinger, 2012: 458).

Logos jako fundament rzeczywistości. Centralnym pojęciem w refleksji Ratzingera jest *logos*, czyli rozumna zasada rzeczywistości. Chrześcijaństwo, jak zauważał Benedykt XVI, od samego początku opierało się na przekonaniu, że Bóg jest Logosem – Rozumem i Słowem. To przekonanie nadało chrześcijaństwu wymiar racjonalny i otworzyło je na dialog z filozofią grecką, która również poszukiwała uniwersalnych zasad rządzących

światem. W swoim słynnym wykładzie w Ratyźbonie w 2006 roku papież przypomniał o tym greckim dziedzictwie chrześcijaństwa, które zintegrowało wiarę biblijną z racjonalnym poszukiwaniem prawdy.

Przemoc jest niezgodna z naturą Boga i naturą duszy. [Cesarz Manuel II Paleolog w dyskusji z wykształconym Persem powiedział, że] „Bóg nie cieszy się z krwi, a nierozumne postępowanie (συν λόγῳ) jest sprzeczne z Bożą naturą. Wiara rodzi się z duszy, nie z ciała. Ktokolwiek miałby doprowadzić drugiego do wiary, potrzebuje zdolności dobrego przemawiania i właściwego rozumowania, bez przemocy i gróźb... Aby przekonać rozumną duszę, nie potrzeba silnego ramienia ani żadnej broni, ani żadnych innych sposobów grożenia danej osobie śmiercią. (Benedykt XVI, 2006).

Logos a dialog między wiarą a nauką. Koncepcja wiary, jaką przedstawia Ratzinger, oparta na współpracy rozumu z łaską Bożą, znajduje swoje ugruntowanie w chrystologii Logosu, który stanowi centralny punkt jego teologii. Logos, rozumiany nie tylko jako *sens* czy *myśl* transcendentna wobec rzeczywistości materialnej, ale także jako *Logos incarnatus*, czyli Słowo wcielone, staje się fundamentem relacji człowieka z Bogiem. Wiara w Logos nie jest jedynie abstrakcyjną teorią czy reliktem przeszłości, lecz dynamiczną drogą prowadzącą do mądrości, głębokiego rozumienia rzeczywistości i udziału w Bożym porządku stworzenia. Dzięki tej wierze człowiek może nie tylko osiągnąć życie wieczne w Bogu, ale również aktywnie uczestniczyć w przemianie świata zgodnie z boskimi zasadami. W ten sposób wiara jawi się jako harmonijne połączenie rozumu i łaski, umożliwiające pełniejsze uchwycenie prawdy o świecie i ostatecznym celu ludzkiego istnienia (Ratzinger, 2012: 459).

Dzięki temu chrześcijańska teologia stała się nie tylko systemem wierzeń, ale także intelektualnym projektem zgłębiania tajemnicy Boga i świata. Ratzinger krytykował współczesne tendencje do oddzielania wiary od rozumu oraz redukcjonowania religii do sfery czysto subiektywnych przeżyć.

Krytyka współczesnego rozumienia rozumu. Jednym z głównych tematów refleksji Benedykta XVI była krytyka redukcjonistycznego podejścia do rozumu, które dominuje we współczesnej kulturze zachodniej. Papież zauważał, że współczesna filozofia często ogranicza rozum do tego, co można zmierzyć i zweryfikować metodami naukowymi. W następstwie tego stawia fundamentalny problem:

Czy więc rozum jest przypadkowym produktem ubocznym czegoś nierozumnego i ostatecznie nie ma znaczenia w ocenie nierozumności, czy też prawdą jest to, co buduje zasadnicze przekonanie wiary religijnej i jej filozofii: *In principio erat Verbum* - na początku wszystkich rzeczy stoi stwórcza siła rozumu? (Ratzinger, 1994: 145).

Taka redukcja prowadzi do eliminacji pytań o sens życia, istnienie Boga czy ostateczny cel człowieka – pytań fundamentalnych dla ludzkiej egzystencji. Współczesna postmodernistyczna przestrzeń kulturowa charakteryzuje się dominacją redukcjonistycznego podejścia, które uznaje za rzeczywiste jedynie to, co empirycznie uchwytnie i mieralne. W tym kontekście działania naukowe zostają ograniczone do badania zjawisk i ich użyteczności, pomijając pytania o istotę bytu czy człowieka. Chrześcijańska refleksja o Bogu zostaje uznana za nienaukową, a jedyną akceptowalną teorią o charakterze metafizycznym staje się teoria ewolucji, która jednak nie wyczerpuje pełni wyjaśnień rzeczywistości. Joseph Ratzinger wskazuje na konieczność dialogu, który przekroczyłby pozytywistyczne i redukcjonistyczne założenia, umożliwiając bardziej wszechstronne spojrzenie na rzeczywistość. Postuluje on, aby nauki przyrodnicze nie rościły sobie prawa do wyłączności w udzielaniu odpowiedzi na fundamentalne pytania o początek wszechświata i sens istnienia. Kluczowym problemem pozostaje pytanie o to, czy u podstaw rzeczywistości leży przypadek i konieczność, czy też rozum i celowość, co otwiera przestrzeń dla głębszej refleksji filozoficznej i teologicznej (Ratzinger, 1994: 137, 146).

Ratzinger ostrzegł przed nihilizmem i relatywizmem, które wynikają z redukcji rozumu do wymiaru czysto empirycznego. Jego zdaniem takie podejście pozbawia człowieka zdolności do rozpoznawania obiektywnej prawdy i prowadzi do kryzysu wartości moralnych. W odpowiedzi na te tendencje Benedykt XVI postulował poszerzenie pojęcia rozumu tak, aby obejmowało ono również wymiar metafizyczny i duchowy.

Wiara jako akt racjonalny. Dla Benedykta XVI wiara nie jest ślepym aktem ani irracjonalnym przeskokiem w nieznaną. Przeciwnie – jest ona odpowiedzią człowieka na objawienie Boże, które samo w sobie jest racjonalne i zgodne z porządkiem stworzenia. Papież często odwoływał się do myśli św. Tomasza z Akwinu, który twierdził, że objawienie Boże nie może być sprzeczne z rozumem, ponieważ oba pochodzą od tego samego Boga (Grochowska, 2023: 7–9).

Wiara w przedstawionej perspektywie stanowi kluczowy fundament ludzkiej egzystencji, czyniąc możliwym działanie społeczeństwa dzięki wzajemnemu zaufaniu oraz wspólnemu działaniu. Jej brak skutkowałby chaosem i zmusiłby każdego człowieka do nieustannego rozpoczynania wszystkiego na nowo, pozbawiając go wsparcia w postaci doświadczeń i wiedzy przekazanych przez innych. Joseph Ratzinger zwraca uwagę na ścisły związek wiary z racjonalnością, zaznaczając, że teologia jako dziedzina nauki nie tylko opiera się na wierze, lecz także prowadzi do głębszego pojmowania sensu egzystencji. Według jego koncepcji *sacrum* i *profanum*, teologia i filozofia, jak również teoria z praktyką, przenikają się, tworząc harmonijną całość poznania. Choć współczesność niejednokrot-

nie odrzuca wiarę jako przejaw braku wiedzy, Ratzinger podkreśla jej wyjątkowe znaczenie – zarówno w sferze duchowej, jak i intelektualnej, ukazując, że wiara w połączeniu z Tajemnicą pozwala jeszcze głębiej rozumieć otaczającą rzeczywistość (Ratzinger, 1994: 76; 2005a: 10).

Ratzinger podkreślał, że akt wiary zakłada otwartość na prawdę oraz gotowość do uznania jej za coś większego niż ludzki rozum może w pełni ogarnąć. Wiara chrześcijańska odpowiada na fundamentalne pragnienie prawdy obecne w każdym człowieku – pragnienie, które wykracza poza czysto empiryczne doświadczenie i otwiera się na wymiar transcendentny.

Dialog między nauką a wiarą. Jednym z istotnych tematów podejmowanych przez Benedykta XVI była relacja między nauką a wiarą. Nauka i religia nie są wrogimi sobie dziedzinami wiedzy, lecz wzajemnie się uzupełniają. Nauka bada świat materialny za pomocą metod empirycznych, podczas gdy religia odpowiada na pytania o sens i cel istnienia. Ratzinger przestrzegał jednak przed próbą absolutyzacji nauki jako jedynej źródła wiedzy. Podkreślał, że nauka nie jest w stanie odpowiedzieć na pytania ostateczne dotyczące istnienia Boga czy moralnego porządku świata.

W tym sensie wiara pełni funkcję dopełniającą wobec nauki – otwiera horyzonty poznania tam, gdzie badania naukowe napotykać swoje granice. Komplementarność wymaga dialogu, który nie polega wyłącznie na wymianie słów, lecz wartość i sens zyskuje wtedy, gdy prowadzi do rozbudzania przekonań oraz wspólnego odkrywania prawdy. Proces ten opiera się na fundamentalnych elementach związanych z ideą tolerancji, rozumianej jako umiejętność doskonała przez działanie. Tak pojmowana tolerancja obejmuje aspekt spotkania, aktywne słuchanie i pełne zrozumienie drugiego człowieka. W tym ujęciu można ją określić jako cnotę – stałą skłonność do czynienia dobra. Dzięki temu człowiek nie tylko wykonuje czyny przepiękne dobrocią, lecz także rozwija w pełni swój potencjał, dzieląc się z innymi swoimi najlepszymi wartościami (Woźniak, 2018: 179–180).

W swoich wypowiedziach Joseph Ratzinger odnosił się również do teorii ewolucji, uznając ją za zgodną z chrześcijańską wizją stworzenia pod warunkiem, że nie jest ona interpretowana w sposób materialistyczny lub redukcjonistyczny. Wskazywał na konieczność uznania Boga za pierwotną przyczynę istnienia świata i źródła jego porządku.

Ratzinger wskazywał, że teoria ewolucji skupia się na wyjaśnieniu biologicznego rozwoju człowieka, opisując procesy, które doprowadziły do powstania istot ludzkich w ich obecnej formie. Jednocześnie podkreślał, że biblijna opowieść o stworzeniu człowieka – obraz prochu ziemi i tchnienia Boga – nie ma na celu naukowego wyjaśnienia mechanizmów powstania życia. Jest to raczej metaforyczny opis, który ukazuje duchowe pocho-

dzenie człowieka i jego miejsce w Bożym planie. Według niego te dwa podejścia nie są ze sobą sprzeczne, lecz wzajemnie się uzupełniają. Teoria ewolucji nie odpowiada na pytania o sens istnienia, wewnętrzną naturę człowieka czy celowość jego życia, natomiast biblijna perspektywa rzuca światło na te kwestie, ukazując duchowy wymiar ludzkiego istnienia i jego relację z Bogiem jako źródłem życia (Ratzinger, 1995: 50).

Współczesne wyzwania dla wiary i rozumu. W obliczu współczesnych wyzwań kulturowych i intelektualnych Benedykt XVI apelował o odnowienie dialogu między wiarą a rozumem. Krytykował tendencje do wykluczania Boga z przestrzeni publicznej oraz redukcjonowania religii do sfery prywatnej. Jego zdaniem takie podejście prowadzi do kryzysu kultury zachodniej, która traci swoje duchowe fundamenty i zdolność do odpowiedzi na pytania ostateczne dotyczące sensu życia i wartości moralnych.

Benedykt XVI wskazywał, że wiara, kultura i nauka są ze sobą głęboko powiązane, tworząc harmonijną całość, która prowadzi człowieka do pełniejszego zrozumienia siebie i świata. Wiara, będąca poszukiwaniem Boga (*quaerere Deum*), inspirowała do zgłębiania prawdy i otwiera przestrzeń dla rozwoju kultury, której fundamentem jest umiłowanie słowa, literatury i nauki. Klasztory jako centra modlitwy, pracy i studium, stały się miejscami, gdzie duchowe dążenia łączyły się z intelektualnym wysiłkiem, a uczenie się języków i interpretacja Pisma Świętego przyczyniały się do zachowania i rozwijania dziedzictwa kulturowego. W tym kontekście wiedza i kultura nie są przeciwstawne wierze, lecz wspólnie z nią budują integralną wizję człowieka, w której rozum i duchowość wzajemnie się uzupełniają (Benedykt XVI, 2008)

Ratzinger wskazywał również na konieczność przewyciężenia relatywizmu oraz scjentyzmu, które podważają możliwość osiągnięcia obiektywnej prawdy. Jego refleksje są wezwaniem do budowania kultury dialogu i wzajemnego szacunku między różnymi dziedzinami ludzkiego poznania. Celem każdego dialogu – równie w relacjach osobowych, naukowych czy międzyreligijnych – powinna być prawda. Każda z tych relacji wymaga szczególnej ważności i dostosowania formy dialogu do płaszczyzny, na której dochodzi do spotkania (Słupek, 2012).

Benedykt XVI w swoich refleksjach teologicznych ukazał nierozdzielalną więź między wiarą a rozumem, które wzajemnie się uzupełniają w dążeniu do prawdy. Wiara jako świadoma odpowiedź na objawienie Boże, nie wyklucza rozumu, lecz go wzbogaca, inspirowała do głębszego zrozumienia rzeczywistości. Krytykując redukcjonistyczne podejście ograniczające rozum do wymiaru empirycznego, Ratzinger postulował jego poszerzenie o aspekty metafizyczne i duchowe. Wskazywał, że nauka i wiara, choć różne w swych metodach, współpracują w odkrywaniu sensu istnienia człowieka. Centralnym pojęciem w jego refleksjach był *logos* – rozumna zasada rzeczywistości, która w chrześcijaństwie objawia się jako

Słowo wcielone, będące fundamentem dialogu między wiarą, kulturą i nauką.

Podsumowanie

Refleksje Josepha Ratzingera (Benedykta XVI) na temat relacji między wiarą a rozumem stanowią istotny wkład w rozwój współczesnej teologii i filozofii. Jego przemyślenia ukazują, że wiara i nauka nie są przeciwstawnymi biegunami, lecz wzajemnie się uzupełniającymi drogami do odkrywania prawdy. W perspektywie Benedykta XVI wiara, pojmowana jako akt racjonalny, otwiera horyzonty poznania tam, gdzie badania naukowe napotykają swoje granice, jednocześnie inspirując badaczy do poszukiwania głębszego sensu rzeczywistości.

Benedykt XVI zwraca uwagę na znaczenie racjonalności jako wspólnego fundamentu dla wiary i nauki. Podkreśla, że redukcjonizm, ograniczający rozum wyłącznie do wymiaru empirycznego, prowadzi do pomijania pytań o sens życia i wartości moralne. W jego refleksjach pojawia się także wezwanie do interdyscyplinarnego podejścia w edukacji, które łączy nauki przyrodnicze z filozofią i teologią. W obliczu współczesnych wyzwań, takich jak rozwój technologii, sztucznej inteligencji czy biotechnologii, myśl Benedykta XVI może stanowić inspirację do tworzenia etycznych ram dla tych dziedzin. Jego koncepcja logosu jako zasady uniwersalnej rozumności otwiera również przestrzeń dla dialogu między różnymi tradycjami kulturowymi i religijnymi.

Dalsze badania mogłyby skupić się na praktycznym zastosowaniu tych idei w edukacji i nauce. W szczególności warto rozważyć rozwój teistycznego ewolucjonizmu, neuroteologii czy etyki technologicznej. Refleksje Benedykta XVI oferują szerokie możliwości dla pogłębiania dialogu między teologią a naukami przyrodniczymi, co może prowadzić do lepszego zrozumienia zarówno duchowego, jak i materialnego wymiaru rzeczywistości.

Refleksje Ratzingera oferują bogaty potencjał intelektualny, który może być wykorzystany zarówno w edukacji, jak i w dialogu między różnymi dziedzinami wiedzy oraz kulturami. Jego myśl inspiruje do poszukiwania prawdy, która integruje rozum i wiarę, otwierając nowe perspektywy dla współczesnego świata.

Streszczenie: Artykuł dogłębnie analizuje pojęcie racjonalności jako kluczowego elementu w relacji między wiarą a nauką, odwołując się do refleksji Benedykta XVI. Autor wskazuje, że racjonalność nie jest wyłącznie domeną nauki, lecz stanowi przestrzeń, w której możliwy jest dialog między różnymi sposobami poznania – naukowym i teologicznym. Benedykt XVI podkreśla, że wiara i rozum nie są wobec siebie sprzeczne, lecz wzajemnie się uzupełniają, tworząc harmonijną całość w dążeniu do prawdy. Artykuł omawia także historyczne korzenie tej koncepcji, sięgając do tradycji filozoficznej i teologicznej, która kładzie nacisk na jedność prawdy oraz komplementarność różnych dróg jej poszukiwania. W szczególności analizowane są współczesne wyzwania, takie jak postępująca sekularyzacja czy redukcjonizm naukowy, które często prowadzą do błędnego przeciwstawiania wiary i nauki. Autor argumentuje, że myśl Benedykta XVI stanowi ważny wkład w budowanie mostów między tymi dziedzinami, ukazując, że racjonalność obejmuje zarówno wymiar empiryczny, jak i metafizyczny, co pozwala na pełniejsze zrozumienie rzeczywistości.

Słowa kluczowe: racjonalność, Benedykt XVI, dialog, wiara, nauka, harmonia, rozum

Summary: The article provides an in-depth analysis of the concept of rationality as a key element in the relationship between faith and science, drawing on the thought of Benedict XVI. The author emphasizes that rationality is not solely the domain of science but serves as a space where dialogue between different ways of knowing – scientific and theological – becomes possible. Benedict XVI highlights that faith and reason are not contradictory but rather complement each other, forming a harmonious whole in the pursuit of truth. The article also delves into the historical roots of this concept, referencing philosophical and theological traditions that stress the unity of truth and the complementarity of various paths to its discovery. Particular attention is given to contemporary challenges, such as increasing secularization and scientific reductionism, which often lead to a false dichotomy between faith and science. The author argues that Benedict XVI's perspective offers a significant contribution to building bridges between these fields, demonstrating that rationality encompasses both empirical and metaphysical dimensions, enabling a fuller understanding of reality.

Keywords: rationality, Benedict XVI, dialogue, faith, science, harmony, reason

Bibliografia

- Arystoteles. (2009). Zachęta do uprawiania filozofii. W: Arystoteles. *Metafizyka*, Warszawa: PWN.
- Arystoteles. (1982). *Etyka manichejska*. Warszawa: PWN.
- Bejger, M. (2018). *Dzięki matematyce Kopernik mógł lepiej pokazać szczegóły modelu heliocentrystycznego*. Nauka w Polsce. <https://naukawpolsce.pl/aktualnosci/news%2C29609%2Cdr-hab-m-bejger-dzieki-matematyce-kopernik-mogl-lepiej-pokazac-szczegoly>
- Benedykt XVI. (2005). *Deus Caritas Est* [Encyklika].
- Benedykt XVI. (2006). *Przemówienie na uniwersytecie w Ratyzbnie (Regensburg), 12.09.2006*. Opoka. https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/podroze/ben16-ratyzbna_12092006.html
- Benedykt XVI. (2008). *Przemówienie Ojca Świętego do przedstawicieli świata kultury. Paryż, Kolegium Bernardynów, 12 września 2008 r.* Stowarzyszenie Kapłańskie Świętno Krzyża. <https://opusdei.org/pl-pl/article/benedykta-xvi-o-dialogu-wiary-i-rozumu/#2>
- Drozdowicz, Z. (2006). *O racjonalności w filozofii nowożytnej*. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
- Graney, Ch.M. (2023). *Na początku*. Rycerze Kolumba. <https://www.kofc.org/pl/news-room/columbia/2023/april/in-the-beginning.html>
- Grochowska, I. (2023). Wiara i rozum w jedności prawdy w myśli św. Tomasza z Akwinu i św. Jana Pawła II. W XXV rocznicę ogłoszenia encykliki Fides et Ratio. *Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio*, nr 4(56)2023.
- Habermas, J. (1987). Aspekty racjonalności działania. W: A.M. Kaniowski, A. Szahaj (red.), *Wokół teorii krytycznej*. Warszawa: Wydawnictwo Kolegium Otryckiego.
- Hałaczek, B. (1991). "Oddolna" antropologia filozoficzna P. Teilharda de Chardin i J. Monoda. *Studia Philosophiae Christianae*, nr 27(1991)2, 179–191.
- Hetmański, M. (2009). Problem wiedzy niepewnej w koncepcji racjonalności ograniczonej. W: Z. Drozdowicz, Z. Melosik, S. Sztajer (red.). *O racjonalności w nauce i w życiu społecznym*. Poznań: Wydawnictwo UAM, 157–174.
- Jan Paweł II. (1998). *Fides et ratio* [Encyklika].
- Jan Paweł II. (1996). Orędzie życia. Przesłanie Ojca Świętego do członków Papieskiej Akademii Nauk (22 października 1996 r.). W *drodze*, nr 9 (1997), 43–46.
- Marek Aureliusz. (2001). *Rozmyślania*. Warszawa: PWN.
- Nietzsche, F. (2017). *Wola mocy*. Kraków: Wydawnictwo Vis-à-Vis Etiuda.
- Orlik, P. (2020). O diatrybach Epikteta jako źródle inspiracji dla współczesnych poszukiwań tożsamościowych z perspektywy możliwości konstytuowania tożsamości w aktach antycypacji indyferencji. *Sensus Historiae*, Vol. XL (2020/3) 31–50.
- Kaczmarek T. (2014). Racjonalny charakter wiary według św. Augustyna. *Vox Patrum*, 34(2014) t. 61, 427–440.
- Penzias, A., Wilson, R. (1978). The cosmic microwave background. *Physics Bulletin*, vol. 29, No. 12, 564.
- Puddister, M. (2023). *Neurotheology explores religion as activity of the brain*. Anglican Journal. <https://anglicanjournal.com/neurotheology-explores-religion-as-activity-of-the-brain/>
- Ratzinger, J. (1994). *Wprowadzenie w chrześcijaństwo*. Kraków: Wydawnictwo ZNAK.
- Ratzinger, J. (1995). *In the Beginning: A Catholic Understanding of the Story of Creation and the Fall*. Grand Rapids: William B. Eerdmans Publishing Company.

- Ratzinger J. (2005a). *Patrzeć na Chrystusa*. Kraków: Wydawnictwo Salwator.
- Ratzinger, J. (2005b). *Wiara – prawda – tolerancja. Chrześcijaństwo a inne religie*. Kielce: Wydawnictwo Jedność.
- Ratzinger, J. (2012). *Opera Omnia. Głosiciele Słowa i słudzy Waszej radości*. Lublin: Wydawnictwo KUL.
- Solecka-Karczewska, I. (2010). *Ujęcie prawdy w pismach Tomasza z Akwinu w kontekście zgodności rozumu i wiary*. Katedra Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej. <https://katedra.uksw.edu.pl/posiedzenia/19pos.htm>
- Sołtysiak, M. (2019). Próba przezwyciężenia doktryny podwójnej prawdy przez Galileusza. *Humaniora. Czasopismo internetowe*, Nr 4 (28)2019, 17–38.
- Słupek, R. (2012). Cel i formy dialogu międzyreligijnego według Benedykta XVI. *Wrocławski Przegląd Teologiczny*, nr 20/2, 67–82.
- Tarasiewicz, P. (2008). Jan Paweł II wobec ewolucjonizmu. W: M. Krępiec (red.). *Ewolucjonizm czy kreacjonizm*. Lublin: Wydawnictwo KUL, 207–222.
- Woźniak, J. (2018). Niezbywalność prawdy a cnota tolerancji w dialogu międzykulturowymi międzyreligijnym w pismach Josepha Ratzingera-Benedykta XVI. *Studia Gdańskie*, tom 42(2018), 175–187.
- Wójtowicz, R. (2009). Homo consummatum. W: Z. Drozdowicz, Z. Melonik, S. Sztajer (red.). *O racjonalności w nauce i w życiu społecznym*. Poznań: Wydawnictwo UAM, 175–190.
- Zawadzka, S. (2006). Elementy racjonalizmu w empiryzmie Johna Locke'a. *Studia Philosophiae Christianae*, 42/1, 204–222.
- Zybertowicz, A., Zybertowicz, K. (2024). *AI Eksploracja*. Warszawa: Wydawnictwo Zona Zero.